

INOVASI PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AKHIR PEKAN (SPEKAN) DI KELURAHAN KEMASAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

¹Risqi Wahyuni, ²Trenda Aktiva Oktariyanda, ³Meirinawati, ⁴Eva Hany Fanida

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Agustus, 2025

Email: risqi.18061@mhs.unesa.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan ditempat, sedangkan implikasinya sendiri sebagaimana diketahui sangat luas karena hampir menyentuh seluruh ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi krusial untuk menjawab tantangan tersebut, bukan hanya sebagai respon terhadap perubahan, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta memastikan bahwa pemerintah dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan (SPEKAN) Di Kelurahan Kemas

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau mendeskripsikan dari inovasi pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan (SPEKAN) di Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menurut Bogdan dan Taylor (1992:27). Fokus penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, menjelaskan Kriteria Inovasi antara lain memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SPEKAN sudah memenuhi 5 kriteria inovasi hanya ada pada aspek mudah disebarkan saja yang kurang berjalan karena pada saat ini masih belum ada instansi yang mencontoh inovasi SPEKAN, mungkin ada tetapi sedikit berbeda. Ada kendala saat launching pelayanan SPEKAN di akun instagram Kelurahan Kemas dan kendala tersebut sudah teratasi.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, SPEKAN

ABSTRACT

Public services are a key element in the implementation of democratic, transparent, accountable, responsive, effective, and efficient governance. In Indonesia, the provision of public services has become an increasingly strategic policy issue because improvements in public services in this country tend to stagnate, while the implications themselves are widely known to be far-reaching, affecting virtually all areas of public life, including economic, social, political, cultural, and other aspects. Innovation in public services is crucial to address these challenges,

*Corresponding author

E-mail addresses: risqi.18061@mhs.unesa.ac.id

not only as a response to change but also as a driver for improving the quality of services provided to the public and ensuring that the government can adapt to the evolving needs of society. Therefore, the researcher is interested in conducting a study on the Innovation of the Weekend Public Service Information System (SIPEKAN) in Kemasan Village, Krian Sub-district, Sidoarjo District. The objective of this study is to identify or describe the innovation in the Weekend Public Service Information System (SIPEKAN) in Kemasan Village, Krian Subdistrict, Sidoarjo Regency. This type of research uses qualitative descriptive research, which is a type of research according to Bogdan and Taylor (1992:27). The focus of this research is based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 91 of 2021 Article 3 concerning the Development of Public Service Innovation, which explains the criteria for innovation, including novelty, effectiveness, usefulness, ease of dissemination, and sustainability. The results of this study indicate that the SIPEKAN service meets all five innovation criteria, except for the aspect of ease of dissemination, which is currently not fully realized because no other institutions have yet adopted the SIPEKAN innovation, though there may be some slight variations. There were challenges during the launch of the SIPEKAN service on the Instagram account of Kemasan Village, but these challenges have since been resolved.

Keywords: Public Service, Service Innovation, SIPEKAN

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik suatu hal yang sangat penting di suatu negara untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Litjan Poltak sinambela, dkk pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Fadila dan Meirinawati, 2016:3). Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. (Meirinawati dan Prabawati, 2015:46).

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan administrasi atas kegiatan yang difokuskan untuk kepentingan publik. (Andyansyah dan Meirinawati, 2023:2258).

Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan ditempat, sedangkan implikasinya sendiri sebagaimana diketahui sangatlah luas karena hampir menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. (Abdul Mahsyar, 2011:2).

Tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik yang memuaskan, tidak berbelit-belit proses dan prosedur nya, efektif dan efisien dari para pelayan publik atau pegawai pemerintahan kini semakin marak bahkan hampir di setiap daerah di Indonesia. Masih banyak nya permasalahan yang ditemukan pada pelayanan publik tingkat daerah terutama pada daerah-daerah perbatasan. Hal tersebut terjadi karena faktor kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus meningkat, oleh karena itu fungsi utama dari pemerintahan sendiri sangat dibutuhkan yakni fungsi pelayanan. Masih terdapat ketidakpastian mengenai biaya, waktu dan prosedur pelayanan dalam pelayanan publik di Indonesia, permasalahan ini seringkali terjadi pada pelayanan publik pada pemerintah daerah. (Dwiyato , 2018). Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri yaitu terkait dengan kepengurusan administrasi misalnya pelayanan publik di kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor imigrasi, kantor samsat, kantor pajak dan lain lainnya. Dari sekian banyak kantor pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan publik masih menjadi penyebab keluhan dari sebagian besar masyarakat (Wardaniah, 2022). Permasalahan diatas menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperbaiki

dan meningkatkan pelayanannya dengan baik agar timbul kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Fadila dan Meirinawati, 2015).

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi krusial untuk menjawab tantangan tersebut, bukan hanya sebagai respon terhadap perubahan, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta memastikan bahwa pemerintah dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Alasan pemerintah daerah harus menciptakan inovasi pelayanan publik yaitu dikarenakan pemerintah daerah sangat dekat dengan masyarakat sehingga dianggap paling mengetahui kebutuhan, keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat ditingkat daerah dibanding ditingkat pusat. (Andyansah dan Meirinawati, 2023). Inovasi dalam pelayanan publik menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Inovasi tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, tetapi untuk merespon dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Inovasi pelayanan sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Adapun organisasi pemerintah yang bergerak di lingkup pelayanan kepada masyarakat yaitu Kelurahan. Kelurahan merupakan unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang berarti kelurahan merupakan titik kontak pertama bagi warga yang membutuhkan pelayanan ataupun informasi. Pemerintah daerah termasuk Kelurahan dituntut untuk selalu menciptakan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kelurahan Kemas yang termasuk bagian dari Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Berbagai jenis layanan administrasi kependudukan, perizinan hingga informasi umum kerap menjadi kebutuhan rutin masyarakat.

Kelurahan Kemas memiliki jumlah penduduk dengan total 6.383 jiwa pada akhir tahun 2018 dari banyaknya jumlah penduduk di Kelurahan Kemas tersebut menyebabkan munculnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga tidak menutup kemungkinan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Kemas mengharuskan mereka untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan data Kecamatan Krian dalam Angka 2018 yang mencatat banyaknya orang yang bekerja menurut jenis pekerjaan di Kelurahan Kemas Khususnya. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang aktif bekerja, penyelenggara pelayanan publik dihadapkan pada tuntutan yang kian besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Peningkatan jumlah pekerja berarti peningkatan mobilitas, transaksi ekonomi, dan interaksi dengan berbagai lembaga publik.

Penyelenggara pelayanan publik tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang memadai secara kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan aksesibilitasnya. Kualitas pelayanan publik merupakan komponen yang penting yang harus diperhatikan dalam memberikan kualitas pelayanan prima. Kualitas pelayanan prima merupakan titik sentral bagi perusahaan karena mempengaruhi kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen akan muncul apabila kualitas pelayanan yang diberikan baik (Aria dan Atik, 2018). Kualitas pelayanan publik yang baik tidak hanya berdampak pada kepuasan individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan. Pada akhirnya hal tersebut akan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif. Peningkatan kualitas pelayanan publik bukan sekedar tuntutan melainkan sebuah keharusan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan masalah yang muncul pada masyarakat.

Sejalan dengan munculnya berbagai permasalahan terkait pelayanan publik, Kelurahan

Kemasan menciptakan sebuah inovasi bernama SIPEKAN yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan, merupakan Pelayanan yang diciptakan sebagai solusi permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kemasan yaitu masyarakat yang memiliki kesibukan di hari kerja mengalami kesulitan mengurus layanan yang mereka butuhkan karena keterbatasan waktu. Inovasi Pelayanan Sipekan ini dirilis pada bulan Mei 2023. Pelayanan Sipekan ini melayani semua pelayanan mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan hingga informasi umum atau hanya sekedar konsultasi pun pegawai Kelurahan menerima dan melayani masyarakat. Pelayanan Sipekan beroperasi setiap hari Sabtu pukul 18.00 - 20.00 diluar jam kerja di Kantor Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Hasil pengamatan awal dan informasi yang di dapat oleh peneliti, sebelum inovasi ini terbentuk, kelompok sosial seperti buruh pabrik memiliki keluhan dan kendala yaitu kesulitan mendapatkan pelayanan di jam kerja karena keterbatasan waktu dan apabila mereka mengambil cuti atau izin akan dihadapkan dengan konsekuensi yaitu pemotongan gaji sehingga pendapatan mereka menurun tetapi kebutuhan pada saat ini sangat banyak dan melonjak seperti yang diutarakan oleh ibu Nur Kholila. D selaku Kasi Pelayanan Kelurahan Kemasan. "Sipekan ini pelayanannya weekend diluar jam kerja kita mempermudah warga jika ada warga yang meminta pelayanan misalnya warga tidak sempat melakukan pelayanan tersebut di jam kerja". (Wawancara 22 Mei 2025)

Dengan adanya inovasi pelayanan ini banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan mengurus pada malam hari dari mereka pulang kerja ataupun setelah menyelesaikan kesibukan mereka di siang hari. Sementara itu, sebuah inovasi tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa tantangan, kendala dan faktor penghambat keberhasilan inovasi ini. Kendala tersebut yaitu kurang maksimalnya komitmen sumber daya manusia atau pegawai Kelurahan Kemasan sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "INOVASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN AKHIR PEKAN (SIPEKAN) DI KELUARAHAN KEMASAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 menyebutkan Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011:5) pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pernyataan Sinambela didukung oleh Herdiansyah (2011:12) yang menyimpulkan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima jasa layanan.

Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. (Meirinawati dan

Prabawati, 2015:46). Dengan demikian, Pelayanan Publik adalah segala bentuk pemenuhan pelayanan yang dilakukan oleh instansi terkait pemberi pelayanan kepada masyarakat atau penerima pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau diatur.

Untuk memberikan pelayanan publik instansi terkait harus memperhatikan asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berikut merupakan Asas-Asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: (a) Kepentingan umum, (b) Kepastian hukum, (c) Kesamaan hak, (d) Keseimbangan hak dan kewajiban, (e) Keprofesionalan, (f) Partisipatif, (g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, (h) Keterbukaan, (i) Akuntabilitas, (j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (k) Ketepatan waktu, dan (l) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang telah ditetapkan dan dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh instansi penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam menentukan standar pelayanan publik dalam organisasi pemerintah harus memiliki aturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik tercapai dengan baik. Sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Pasal 21 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berikut Komponen standar pelayanan publik, yaitu: (a) Dasar hukum, (b) Persyaratan, (c) Sistem, mekanisme, dan prosedur, (d) Jangka waktu pelayanan, (e) Biaya/tarif, (f) Produk pelayanan, (g) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, (h) Kompetensi pelaksana, (i) Pengawasan internal, (j) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (k) Jumlah pelaksana, (l) Jaminan pelayanan yang memberikan keastian peayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan (m) Evaluasi kinerja pelaksana

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Menteri lah yang mengelolah sistem informasi, sistem informasi berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik meliputi: (a) Profil penyelenggara, (b) Profil pelaksana, (c) Maklumat pelayanan, (d) Pengelolaan, pengaduan, dan (e) Penilaian kinerja

Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan (SIPEKAN)

Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan atau biasa disingkat SIPEKAN merupakan inovasi pelayanan yang diluncurkan oleh Kelurahan Kemas pada bulan Mei tahun 2023. Pelaksanaan dari pelayanan SIPEKAN ini beroperasi pada hari Sabtu malam pukul 18.00-20.00 WIB yang dilaksanakan secara *offline* atau mendatangi langsung Kantor Kelurahan Kemas.

Pada saat SIPEKAN launching Kepala Kelurahan mengundang rapat Ketua RW dan RT untuk menyampaikan adanya Pelayanan SIPEKAN ini dan beberapa informasi lainnya yang nantinya akan di teruskan kepada masyarakat melalui RT dan RW. Pengenalan atau sosialisasi adanya inovasi pelayanan SIPEKAN ini disebarakan melalui media sosial, media komunikasi elektronik dan pendekatan persuasif, yaitu melalui akun *Instagram* Kelurahan Kemas dan *WhatsApp* grup PKK, *WhatsApp* grup kader posyandu dan *WhatsApp* Kelurahan Kemas yang beranggotakan pegawai Kelurahan Kemas ketua RW dan RT dan *WhatsApp* grup setiap RT se Kelurahan Kemas. Selain itu Kepala Kelurahan juga selalu menghimbau ketua RW dan RT pada saat rapat bulanan tentang adanya pelayanan SIPEKAN ini. Hal tersebut dinilai para pegawai Kelurahan Kemas efektif karena melauai penyebaran tersebut yang berupa pamflet masyarakat lebih mudah memahami dan tertarik.

Teknis, persyaratan dan alur pelayanan SIPEKAN sama pada saat pelayanan pagi hari yang

membedakan hanya jam operasionalnya yang beroperasi diluar jam kerja. Dibentuknya SIPEKAN tidak serta merta muncul tetapi melalui diskusi atau pertemuan pegawai Kelurahan Kemas yang membahas apa saja kendala yang dialami masyarakat dan saran masukan dari masyarakat dijelaskan pada saat diskusi tersebut lalu muncul lah ide dibuatnya inovasi pelayanan di luar jam kerja karena sebagian besar masyarakat Kelurahan Kemas sebagai buruh pabrik yang memiliki waktu terbatas pada saat pagi hari. Tujuan dari pelayanan SIPEKAN ini untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan khususnya kelompok sosial seperti buruh pabrik dan masyarakat yang kurang paham aplikasi agar pelayanan di Kelurahan Kemas ini menyeluruh dirasakan oleh semua masyarakat. Pelayanan SIPEKAN melayani semua pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, pengumpulan berkas dan informasi umum. Tetapi, berfokus pada pelayanan surat menyurat atau surat keterangan yang melalui aplikasi Sipraja yang bisa langsung jadi. Untuk pelayanan administrasi kependudukan pihak kelurahan hanya bisa melayani pengumpulan persyaratan dan di proses pada jam kerja karena aplikasi Plavon yang di batasi waktu aksesnya.

Di Kecamatan Krian juga ada inovasi Pelayanan Jam Ekstra Pelayanan Administrasi Kecamatan Jumat Malam atau disingkat JELITA. JELITA juga launching pada tahun 2023 yang di gagas oleh Kecamatan Krian. JELITA dilaksanakan pada hari Jumat malam pukul 18.00-20.00 di Kecamatan Krian, masyarakat bisa langsung mendatangi Kantor Kecamatan Krian. Pelayanan yang dilayani pada saat pelayanan JELITA buka yaitu pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pelayanan Kartu Keluarga (KK). Pelayanan JELITA lebih pada pelayanan administrasi kependudukan.

Inovasi Pelayanan

Menurut Rogers (1983) inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Stephen Robbins (1994) mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakasai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi adalah hasil pemikiran kreatif yang diwujudkan dalam bentuk nyata untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang menurut Suharto (2019). Definisi inovasi juga disampaikan oleh Sunaryo (2020) inovasi mencakup semua proses menciptakan perubahan positif dalam suatu sistem atau organisasi untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Sedangkan, menurut Kurniawan (2021) inovasi sebagai strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Wijayanti (2008:42) berpendapat bahwa inovasi pada sektor publik lebih ditekankan aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, murah serta terjangkau. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Jadi pelayanan publik inovasi didefinisikan sebagai langkah kreatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisien, efektivitas, akurasi, dan responsivitas layanan kepada masyarakat.

Jenis Inovasi

Inovasi adalah proses pemecahan masalah. Ada banyak cara untuk memecahkan masalah seperti masalah dalam bisnis, tetapi inovasi cenderung mencakup dalam empat kategori yang berbeda. Hal ini di uraikan oleh Greg Satell dalam bukunya Mapping Innovation yaitu:

1. Inovasi berkelanjutan atau inkremental

Inovasi berkelanjutan terjadi ketika masalah dan domain yang dicakupnya didefinisikan dengan baik. Hal ini mengacu pada saat perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kecil pada produknya untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pelanggan terbaiknya guna mempertahankan keunggulan kompetitif dan melayani sebagai pemimpin pasar di pasar yang ada.

2. Inovasi Terobosan

Inovasi terobosan atau inovasi inovatif merupakan jenis inovasi radikal yang terjadi ketika masalah yang ingin memecahkan terdefinisi dengan baik, tetapi domain yang digeluti masih beroperasi pada sebagian kecil potensinya.

3. Inovasi yang Mengganggu

Inovasi yang mengganggu atau inovasi disruptif terjadi ketika penawaran produk baru mengubah pasar yang dimasukinya. Hal ini terjadi ketika pasar atau basis pelanggan didefinisikan atau dipahami dengan baik, tetapi masalah pelanggan belum dieksplorasi sepenuhnya.

4. Penelitian Dasar

Hampir setiap inovasi hebat memerlukan pengetahuan mendalam di bidang khusus, dan semakin banyak inovasi penelitian muncul. Penelitian dasar mengacu pada penemuan fenomena baru yang memungkinkan teknik pemecahan masalah baru.

Pembinaan Inovasi

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik pembinaan inovasi pelayanan publik disebut sebagai pembinaan inovasi adalah upaya sistematis yang dilakukan baik secara nasional maupun secara instansional dan/atau regional melalui kegiatan penciptaan, pengembangan dan pemberian penghargaan inovasi. Adapun tujuan pembinaan inovasi adalah Meningkatkan kinerja penyelenggara inovasi dan Memelihara kualitas inovasi yang berkelanjutan.

Pembinaan inovasi diselenggarakan melalui kegiatan Penciptaan, Pengembangan, dan Pelembagaan inovasi.

Kriteria Inovasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Pembinaan inovasi dilakukan terhadap inovasi berdasarkan kriteria:

1. Memiliki Kebaruan

Memiliki Kebaruan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2. Efektif

Efektif berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. Bermanfaat

Bermanfaat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

4. Mudah Disebarkan

Mudah disebarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi

Pelayanan Publik, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya.

5. Berkelanjutan

Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapatkan dukungan masyarakat.

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian atau responden penelitian ini adalah Kepala Kelurahan Kemas, Kasi Kesejahteraan Kelurahan Kemas, Kasi Pelayanan Kelurahan Kemas, dan Masyarakat Kelurahan Kemas. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti surat keputusan, data statistik, arsip, foto dokumentasi lapangan, laporan kegiatan terkait pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen penelitian utama, selain itu juga dibantu oleh alat-alat berupa perekam suara, kamera serta buku catatan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles & Huberman (1984) yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

SIPEKAN merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan ini adalah pelayanan yang dilakukan pada akhir pekan tepatnya pada hari Sabtu malam di luar jam kerja oleh Kelurahan Kemas. Jenis layanan SIPEKAN yaitu surat keterangan umum, surat keterangan domisili/usaha, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kematian, surat keterangan beda nama, surat keterangan belum menikah, surat keterangan janda/duda, surat keterangan riwayat tanah, surat pengantar nikah, pembayaran/pengambilan SPPT PBB P2, konsultasi dan pengaduan masyarakat. Yang artinya pelayanan SIPEKAN ini melayani semua jenis pelayanan layanan dari layanan administrasi kependudukan, perizinan hingga informasi umum atau hanya sekedar konsultasi. Dengan adanya inovasi pelayanan SIPEKAN ini diharapkan semua masyarakat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan mudah, khususnya kelompok sosial seperti buruh pabrik. Pelayanan ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kemas.

Untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan SIPEKAN (Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan) di Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo peneliti menggunakan kriteria inovasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, antara lain:

1. Memiliki Kebaruan

Memiliki Kebaruan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik.

SIPEKAN merupakan pelayanan yang baru yang launching atau dirilis pada bulan Mei tahun 2023. Inovasi tidak akan lepas dari pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru dan

penemuan baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarannya (masyarakat). (Irawan dkk, 2024). Pelayanan yang baru tentu perlu diketahui teknis atau prosedur pelaksanaannya seperti apa dan sesuai apa tidak dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Prosedur pelayanan SIPEKAN keseluruhan pelayanan dilakukan secara *offline* atau datang langsung ke kantor Kelurahan Kemas.

Pengurusan surat keterangan pada saat pelayanan SIPEKAN bisa langsung di proses oleh pegawai Kelurahan melalui aplikasi Sipraja yang bisa diakses kapan saja. Masyarakat yang datang saat pelayanan SIPEKAN dibuka tidak hanya mengurus surat keterangan atau administrasi kependudukan saja, melainkan ada juga yang hanya mengumpulkan persyaratannya saja, konsultasi dan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Proses pelaksanaan pelayanan SIPEKAN sudah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan teknis maupun persyaratannya sama dengan pelayanan di pagi hari hanya saja pelayanan Sipekan ini dilakukan diluar jam kerja. Seluruh pelaksanaan pelayanan Sipekan juga dilakukan secara *offline* atau mendatangi langsung Kantor Kelurahan Kemas.

Masyarakat tentu tidak akan tahu jika di Kelurahan Kemas ada pelayanan SIPEKAN jika pihak atau pegawai Kelurahan Kemas tidak melakukan pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting terutama pada era digital ini. Saat launching Kepala Kelurahan menyampaikan inovasi pelayanan SIPEKAN melalui rapat 1 bulan atau 3 bulan sekali dengan ketua RW dan RT, Kepala Kelurahan juga menghimbau ketua RW dan RT untuk menginformasikan kepada warganya terutama yang tidak memiliki *handphone* ataupun *Whatsapp* agar pelayanan ini bisa merata. Dan Kepala Kelurahan selalu menyapaika hal tersebut pada tahun awal launching tetapi, berjalannya waktu informasi dibukanya pelayanan SIPEKAN di share melalui *WhatsApp* grup dan akun *instagram* Kelurahan Kemas.

Pihak kelurahan melakukan sosialisasi tidak hanya secara langsung atau lisan saja melainkan juga melalui media online, media komunikasi elektronik, media sosial dan pendekatan persuasif. Sosialisasi atau pengenalan pelayanan SIPEKAN ini kebanyakan dilakukan pada media sosial, media komunikasi elektronik, dan media sosial karena dirasa lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada saat peluncuran pelayanan SIPEKAN ini pun tidak ada mengirim surat pemberitahuan pada setiap RW atau RT tetapi lewat media sosial dan media komunikasi sosial yaitu *WhatsApp* dan *Instagram* seperti penturan dari Bapak Adam.P selaku Kasi Kesejahteraan:

Sosialisasi pelayanan sipekan ini sempat mengalami kendala yakni pada saat launching pelayanan SIPEKAN lupa di upload di akun *instagram* Kelurahan Kemas dan baru di upload di akun *instagram* kelurahan kemas pada 25 November 2023 padahal launching nya bulan Mei 2023. Pihak kelurahan hanya menginformasikan melalui grup whatsapp dan dibuat status pegawai Kelurahan saja. Tetapi kendala tersebut sudah teratasi walau hanya disebarkan lewat grup *Whatsapp* dan sosialisasi dari Kepala Kelurahan kepada ketua RT dan RW masyarakat sudah banyak yang mengetahui adanya pelayanan sipekan ini.

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti yaitu pelayanan SIPEKAN sudah sesuai dengan aspek memiliki kebaruan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Pelayanan Sipekan yang bersifat baru tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar mengenai penyebaran atau sosialisasi Pelayanan Sipekan ke masyarakat sudah cukup merata, meski sempat mengalami kendala tetapi sudah teratasi dan di selesaikan.

2. Efektif

Efektif berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pelayanan

Publik.

Untuk saat ini tidak sedikit warga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh pelayanann dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan pada hari dan jam kerja untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, guna untuk memfasilitasi dan mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, maka Kelurahan Kemasen membentuk sebuah pelayanan SIPEKAN.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Pelayanan SIPEKAN yang bersifat efisien dan fleksibel dapat dilakukan diluar jam kerja sehingga membuat masyarakat merasa mudah dan puas terhadap pelayanan SIPEKAN. Masyarakat Kelurahan yang turut merasakan dampak dari penerapan pelayanan SIPEKAN menjelaskan bahwa lebih efisien waktu pelayanannya karena di luar jam kerja tidak perlu izin kerja untuk mengurus surat keterangan yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan Domisili Usaha.

Pelayanan SIPEKAN sudah relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Sahya (2012:575) mengenai unsur pokok dalam pelayanan, yaitu Strategy merupakan rencana yang digunakan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Setiap inovasi yang diciptakan tentu menghasilkan keluaran yang nyata. Hasi nyata dari implementasi pelayanan SIPEKAN ini yaitu masyarakat bisa menggunakan dan merasakan pelayanan di Kelurahan Kemasen dengan merata tanpa mengorbankan waktu bekerja mereka. Dibentuknya pelayanan Sipekan ini memberikan value terhadap Kelurahan Kemasen menempati peringkat kelima dengan mendapatkan predikat sangat baik dari Kabupaten Sidoarjo kategori Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan peneliti yaitu pelayanan SIPEKAN sudah sesuai dengan aspek efektif berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.

3. Bermanfaat

Bermanfaat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Kelurahan Kemasen akan tetap mempertahankan pelayanan SIPEKAN ini karena dirasa sangat bermanfaat dan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah untuk mereka yang tidak memiliki waktu di pagi hari. Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang bekerja saja SIPEKAN juga bermanfaat bagi masyarakat yang kurang paham teknologi dan aplikasi, mereka bisa datang langsung di Kantor Kelurahan Kemasen untuk mengurus semua kebutuhan administrasi, surat menyurat dan informasi pelayanan yang mereka butuhkan.

Komitmen dari pihak Kelurahan Kemasen sangat diperlukan agar dapat menciptakan aspek bermanfaat pada pelayanan ini. Pegawai Kelurahan Kemasen berkomitmen dalam implementasi pelayanan SIPEKAN, mengingat pelayanan ini merupakan wujud partisipasi dari Kelurahan Kemasen dalam Kompetisi Inovasi Sidoarjo 2024 perihal penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo.

Komitmen dari staff Kelurahan Kemasen karena sudah dijadwalkan bertugas saat pelayanan SIPEKAN sehingga bersifat terikat tetapi juga fleksibel karena jika memang benar-benar berhalangan hadir bisa konfirmasi lalu mencari staff yang bisa lainnya untuk menggantikan. Hal tersebut termasuk kendala dari komitmen staff Kelurahan Kemasen tetapi sudah ada solusi dan teratasi.

Pelayanan SIPEKAN sudah bersifat bermanfaat, yang ditandai oleh meningkatnya survei kepuasan dalam tahun 2023-2024 yaitu pada saat SIPEKAN ini di implementasikan. Pada saat

pelayanan SIPEKAN ini memang tidak ada data rekapitulasi masyarakat pengguna pelayanan SIPEKAN pihak Kelurahan Kemas hanya menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) saja untuk mengukur kualitas pelayanan yang mereka berikan.

Pelayanan SIPEKAN bersifat bermanfaat karena telah menyumbang penghargaan bagi Kelurahan Kemas yaitu mendapatkan peringkat kelima Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari Kabupaten Sidoarjo kategori Kelurahan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat yang dibuktikan dari indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 98% pada tahun 2023 dan 97.97% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan peneliti yaitu pelayanan SIPEKAN sudah memberikan dampak yang baik bagi Kelurahan Kemas atas pencapaian yang sudah didapatkan dari pelayanan akhir pekan tersebut, namun masih terdapat kendala yaitu tidak adanya data rekapitulasi masyarakat pengguna pelayanan SIPEKAN karena memang pelayanan ini terbatas jam operasionalnya jika masyarakat yang datang meningkat seperti aktivasi IKD pun tidak memungkinkan untuk di buatnya data rekapitulasi masyarakat pengguna pelayanan SIPEKAN karena cukup memakan waktu sedangkan pegawai Kelurahan harus cepat memberikan pelayanan agar tidak mengantri lama. Pelayanan SIPEKAN sudah sesuai dengan aspek bermanfaat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.

4. Mudah Disebarkan

Mudah Disebarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya. Pelayanan SIPEKAN sudah dapat memberikan contoh dan dapat ditiru oleh instansi lainnya. Instansi yang menerapkan pelayanan seperti SIPEKAN yaitu Kecamatan Krian yang memang waktu peluncurannya hampir bersamaan dan datang langsung ke Kantor Kecamatan Krian. Tetapi dari pelayanan yang diberikan dan juga hari nya yang membuat berbeda.

Latar belakang terbentuknya pelayanan SIPEKAN yaitu karena berdasarkan terhadap fenomena. Fenomena tersebut berupa kendala yang dialami oleh masyarakat yang hendak mengurus surat menyurat di Kelurahan tetapi terkendala oleh pekerjaan mereka, dan mereka mengutarakan kepada pegawai Kelurahan Kemas.

Dengan fenomena masyarakat Kelurahan Kemas yang mayoritas bekerja sehingga mereka yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan terkendala dan terhambat bahkan tidak terpenuhi. Dengan adanya pelayanan SIPEKAN ini masyarakat yang terkendala waktu di pagi hari sangat bisa memanfaatkan pelayanan ini. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2012:63) poin (d) yaitu Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang makin kompleks di era perkembangan kehidupan modern sehingga masyarakat tidak lagi bergantung dengan mekanisme yang lama dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan peneliti yaitu pelayanan SIPEKAN terkait aspek mudah disebarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. kurang baik karena belum ada instansi yang yang mencontoh atau menerapkan pelayanan seperti ini, mungkin ada tetapi berbeda konsep lokasi dan alur pelayanan nya dan juga perilisannya yang berdekatan jaraknya jika memang ada pelayanan malam serupa. Karena ide inovasi ini muncul dari adanya Kompetisi Inovasi Sidoarjo memang diharuskan memiliki inovasi yang berbeda beda tiap instansi dan juga tiap instansi memiliki kendala atau permasalahan pelayanan yang berbeda-beda.

5. Berkelanjutan

Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapatkan dukungan masyarakat.

Pelayanan SIPEKAN mengenai aspek berkelanjutan sudah baik dengan tindakan yang telah diambil diantaranya pelayanan online jika urgent dan bisa kapan saja jam berapa, hari apa saja akan dilayani oleh pegawai Kelurahan Kemas. Dari pihak Kelurahan Kemas khususnya pegawai Kelurahan Kemas juga melakukan komitmen sebagai tindakan dalam memenuhi aspek keberlanjutan terhadap pelayanan SIPEKAN tetapi tetap menunggu arahan dari Kepala Kelurahan selaku pemimpin organisasi. Untuk memenuhi aspek berkelanjutan juga tentu dibutuhkan dukungan. Kelurahan Kemas telah memberikan dukungan terhadap implementasi pelayanan SIPEKAN ini yang berupa fasilitas, anggaran serta sumber daya manusia yaitu pegawai Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik aspek berkelanjutan sudah baik dan sesuai terkait tindakan yang diambil oleh Kelurahan Kemas. Dengan didukung beberapa faktor sarana, prasarana, fasilitas dan sumber daya manusia yaitu pegawai Kelurahan Kemas yang mensupport implementasi pelayanan ini.

PEMBAHASAN

Guna untuk mengetahui inovasi pelayanan SIPEKAN (Sistem Informasi Pelayanan Akhir Pekan) di Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo peneliti menggunakan kriteria inovasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik adapun penjelasan setiap aspek yang peneliti paparkan pada uraian berikut ini

1. Memiliki Kebaruan

Pelayanan SIPEKAN merupakan inovasi baru di Kelurahan Kemas yang diluncurkan pada bulan Mei 2023. Inovasi ini memperkenalkan cara baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan layanan di luar jam kerja. Prosedur dan Teknis Pelayanan Prosedur pelayanan SIPEKAN sama dengan pelayanan di pagi hari dan telah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Masyarakat dapat mengurus surat keterangan, administrasi kependudukan, konsultasi, dan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan SIPEKAN. Pelayanan SIPEKAN menggunakan aplikasi Sipraja untuk memproses surat keterangan dan administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pelayanan SIPEKAN melalui berbagai media seperti media online, media komunikasi elektornik dan pendekatan persuasif termasuk media sosial, grup WhatsApp, dan pertemuan dengan ketua RW dan RT. Namun, terdapat kendala pada saat peluncuran pelayanan SIPEKAN, yaitu lupa mengupload informasi di akun Instagram kelurahan. Meskipun terdapat kendala pada saat peluncuran, pelayanan SIPEKAN telah berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat telah banyak yang mengetahui adanya pelayanan SIPEKAN dan telah memanfaatkannya untuk mengurus administrasi kependudukan dan lain-lain.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas telah memenuhi aspek kebaruan dan telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemas.

2. Efektif

Pelayanan SIPEKAN dinilai efektif oleh Kepala Kelurahan Kemas dan masyarakat yang telah memanfaatkan layanan ini. Pelayanan SIPEKAN membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh pelayanan publik karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan pada hari dan jam kerja. Pelayanan SIPEKAN yang bersifat fleksibel dan efisien membuat masyarakat merasa mudah dan puas terhadap pelayanan ini. Masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan dan lain-lain di luar jam kerja tanpa perlu izin kerja. Pelayanan SIPEKAN relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Sahya (2012:575) mengenai unsur pokok dalam pelayanan, yaitu Strategy. Pelayanan SIPEKAN memiliki sasaran yang jelas, yaitu masyarakat yang bekerja dan tidak paham teknologi, dan tujuannya adalah memberikan dan mempermudah pelayanan mereka di luar jam kerja.

Hasil nyata dari implementasi pelayanan SIPEKAN adalah masyarakat dapat menggunakan dan merasakan pelayanan di Kelurahan Kemas dengan merata tanpa mengorbankan waktu bekerja mereka. Pelayanan SIPEKAN juga memberikan nilai tambah bagi Kelurahan Kemas dengan menempati peringkat kelima dengan predikat sangat baik dari Kabupaten Sidoarjo kategori Kelurahan. Pelayanan SIPEKAN telah membawa Kelurahan Kemas mendapatkan piagam penghargaan inovasi pelayanan publik dan menempati peringkat kelima dalam indeks prestasi pelayanan publik sangat baik dalam kategori Kelurahan se-Sidoarjo.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas telah efektif dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan SIPEKAN telah membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh pelayanan publik dan memberikan nilai tambah bagi Kelurahan Kemas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemas.

3. Bermanfaat

Pelayanan SIPEKAN dirasa sangat bermanfaat dan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu di pagi hari atau tidak paham teknologi dan aplikasi. Pihak Kelurahan Kemas berkomitmen untuk mempertahankan pelayanan SIPEKAN karena dirasa sangat berguna bagi masyarakat. Pegawai Kelurahan Kemas juga berkomitmen dalam implementasi pelayanan SIPEKAN dengan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk membahas kendala dan solusi.

Pelayanan SIPEKAN telah meningkatkan survei kepuasan masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 98% pada tahun 2023 dan 97,97% pada tahun 2024. Pelayanan SIPEKAN telah menyumbang penghargaan bagi Kelurahan Kemas, yaitu mendapatkan peringkat kelima Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari Kabupaten Sidoarjo kategori Kelurahan. Pelayanan SIPEKAN telah memberikan hasil produk yang dihasilkan pada saat pelayanan tersebut yang bisa langsung jadi hari itu untuk surat keterangan dan prosesnya tidak lama.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas telah bermanfaat dalam memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan SIPEKAN telah membantu masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kemas. Namun, terdapat kendala yaitu tidak adanya data rekapitulasi masyarakat pengguna pelayanan SIPEKAN karena keterbatasan jam operasional dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas.

4. Mudah Disebarkan

Pelayanan SIPEKAN dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi instansi lainnya dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecamatan Krian telah menerapkan pelayanan serupa, tetapi dengan konsep dan lokasi yang berbeda. Latar belakang terbentuknya pelayanan SIPEKAN adalah fenomena masyarakat yang mengalami kendala dalam mengurus surat menyurat di Kelurahan karena pekerjaan mereka. Inovasi ini menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di luar jam kerja. Pelayanan SIPEKAN merupakan inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam mengembangkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun pelayanan SIPEKAN memiliki potensi untuk menjadi contoh, namun belum ada instansi yang mencontoh atau menerapkan pelayanan yang sama persis. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan konsep, lokasi, dan alur pelayanan.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SIPEKAN memiliki potensi untuk menjadi contoh dan inspirasi bagi instansi lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kemudahan disebarkan pelayanan SIPEKAN di masa depan.

5. Berkelanjutan

Pelayanan SIPEKAN telah mengambil tindakan untuk memastikan keberlanjutannya, seperti pelayanan online untuk kasus urgent dan fleksibilitas jam pelayanan. Pegawai Kelurahan Kemas telah menunjukkan komitmen untuk mendukung implementasi pelayanan SIPEKAN, meskipun menunggu arahan dari Kepala Kelurahan. Kelurahan Kemas telah memberikan dukungan fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusia untuk implementasi pelayanan SIPEKAN. Pelayanan SIPEKAN telah menunjukkan fleksibilitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan pada kasus urgent dan di luar jam kerja.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas telah berkelanjutan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pihak Kelurahan. Dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan komitmen pegawai telah memastikan keberlanjutan pelayanan SIPEKAN. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIPEKAN di masa yang akan datang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan SIPEKAN merupakan inovasi baru di Kelurahan Kemas yang telah memenuhi aspek kebaruan. Inovasi ini memperkenalkan cara baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan layanan di luar jam kerja. Pelayanan SIPEKAN telah efektif dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan SIPEKAN membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh pelayanan publik dan memberikan nilai tambah bagi Kelurahan Kemas. Pelayanan SIPEKAN telah bermanfaat dalam memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan SIPEKAN telah membantu masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelayanan SIPEKAN memiliki potensi untuk menjadi contoh dan inspirasi bagi instansi lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kemudahan disebarkan pelayanan SIPEKAN. Pelayanan SIPEKAN telah berkelanjutan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pihak Kelurahan. Dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan komitmen pegawai telah memastikan keberlanjutan pelayanan SIPEKAN. Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SIPEKAN di Kelurahan Kemas telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIPEKAN dan memastikan keberlanjutannya di masa depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- AbdulMahsyar (2011). *MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK*.
- Alfa Rizqy, Jhon Simon, Fandi Alfiansyah Siregar (2023). "STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL, KOTA MEDAN" *Jurnal Publik Reform* Vol: 10 No. 1 Juni 2023.
- Andyansah, R.R & Meirinawati. (2023). Inovasi Program Siap Melayani Masyarakat Malam Hari (SIMMAMAH) di Kecamatan Taman, Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya.
- Atika Nur Fadilla, Meirinawati. 2016. *INOVASI LAYANAN INFORMASI PERKARA GERBANG PESAN SINGKAT (GPS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO*. Universitas Negeri Surabaya.
- Aulia Regita Dewi Fitriana (2024). "Analisis Inovasi Roti 7 Lapis (Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis) Di Kota Surabaya Dalam Perspektif New Public Service". *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* Vol. 7 No. 3 ISSN 2615-2142
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kecamatan Krian dalam Angka Tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, sidoarjokab.bps.go.id
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erni Saharuddin¹, Dewi Amanatun Suryani² (2020). "INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN"KELUAR BERSAMA: DAFTAR 1 DAPAT 5" DI KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA". *Jurnal Administrasi Publik*, April 2020 Volume 6 Nomor 1.
- Erwin Irawan¹, Anne Hadigustian, Sahadi, Lina Marliani (2024). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 11 Nomor 2.
- Fahmi, B.N & E.H Fanida. (2021). Inovasi Pelayanan Si Cantik (Cepat, Antar, Dokumen, Gratis, Ke Rumah) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya
- Kamaruddin Sellang, Tuwu, L, Basri, M (2016). "Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Kabupaten Sidenreng Rappang"
- Maria Ulfa Batoebara. 2021. *INOVASI DAN KOLABORASI DALAM ERA KOMUNIKASI DIGITAL*. Universitas Dharmawangsa, Indonesia.
- Meirinawati & Indah Prabawati (2015). "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen's Charter". *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK VOLUME 12 NOMOR 1, APRIL 2015 ISSN 1412-7040*
- Joko Pramono (2011). *PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI ALTERNATIF VISI KEILMUAN*.
- Nabilah, I & Meirinawati. (2023). Inovasi Program Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Administrasi Kependudukan (BESUTAN) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Universitas Negeri Surabaya.
- Niza, R.D.I.S & Meirinawati. (2022). Inovasi Pelayanan "SI JARAN IJO" (Jemput Bola Rentan Admuduk Iso Jujuk Omah) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Universitas Negeri Surabaya.
- Pratama, A. (2018). *Transformasi digital pelayanan publik di era 4.0*. Jakarta: Pustaka Pelayanan Publik.
- Ramadani, E.P & T.A Oktariyanda. (2024). *Inovasi Pelayanan Sahaja Prima Dispendukcapil Kabupaten Kediri (Studi di Rumah Sakit Toeongredjo Pare)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Rani Wardaniah (2022). *Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia*.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10 No 11, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Universitas Putera Batam

Sianipar, C. P. M., & Yudoko, G. (2016). Public service innovation in local government: Case studies from Indonesia. *International Journal of Administrative Sciences*, 8(2), 112-124.

T A Oktariyanda, T Rahaju (2018). "E-government strategy of Surabaya city government through e-rt / rw to improve the quality of public service". *Journal of Physics: Conference Series*.